

УДК 796.83:796.015.6
DOI 10.5281/zenodo.19811789

Чуринов А. А.

Чуринов Андрей Александрович, старший преподаватель, Петрозаводский государственный университет, д. 33, просп. Ленина, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910. E-mail: andrej.churinov@yandex.ru.

Теоретико-методологические основы развития специальной выносливости у боксеров 14–15 лет

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты повышения выносливости у юных боксеров в возрасте 14–15 лет. Анализ осуществляется путем исследования научно-методической литературы, в которой излагаются основные характеристики, сущность и структура выносливости как одного из первичных факторов, способствующих эффективной соревновательной деятельности у подростков в боксе. Подчеркнута особая актуальность возрастного периода, которая проявляется в стремительном формировании основ функциональной готовности юного организма и конструировании фундамента для дальнейшего совершенствования спортивных навыков и умений, оказывающих влияние на тренировочный процесс. В контексте исследования проанализированы основные виды выносливости, охарактеризованы физиологические механизмы энергообеспечения мышечной деятельности. Выявлена необходимость внедрения комплексного подхода, состоящего из аэробных и анаэробных нагрузок на подростковый организм. Проанализированы и выбраны наиболее перспективные методы и инструменты тренировок при подготовке молодых людей-боксеров; в данный комплекс вошли интервальный, повторный и непрерывный методы. Резюмировано, что повышение выносливости у юных спортсменов в возрасте 14–15 лет должно сопровождаться комплексом из рационального планирования тренировочной деятельности и применения адаптированных к возрастным особенностям специальных средств в соревновательном процессе.

Ключевые слова: бокс, выносливость, подростковый возраст, физическая подготовка, тренировочный процесс, возрастные особенности, соревновательный процесс.

Churinov A. A.

Churinov Andrey Aleksandrovich, Senior Lecturer, Petrozavodsk State University, 33 Lenin Avenue, Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia, 185910. E-mail: andrej.churinov@yandex.ru.

Theoretical and methodological foundations of special endurance development in 14–15-year-old boxers

Abstract. This article examines the theoretical aspects of improving endurance in young boxers aged 14–15 years. The analysis is based on a review of scientific and methodological literature, which outlines the key characteristics, essence, and structure of endurance as one of the primary factors contributing to effective competitive performance in adolescent boxing. The particular relevance of this age period is emphasized, which manifests itself in the rapid formation of the foundations of the functional readiness of the young body and the construction of a foundation

for the further improvement of athletic skills and abilities that influence the training process. In the context of the study, the main types of endurance are analyzed, and the physiological mechanisms of energy supply for muscle activity are characterized. The need for an integrated approach consisting of aerobic and anaerobic loads on the adolescent body is identified. The most promising training methods and tools for preparing young boxers are analyzed and selected; this complex includes interval, repeated, and continuous methods. It is concluded that increasing endurance in young athletes aged 14–15 years should be accompanied by a complex of rational planning of training activities and the use of special means adapted to age-specific characteristics in the competitive process.

Key words: boxing, endurance, adolescence, physical fitness, training process, age-specific characteristics, competition process.

Введение.
Развитие бокса на современном этапе характеризуется высоким ростом интенсивности в соревновательной деятельности, в связи с чем уровень физической подготовки спортсменов повышается с каждым годом. основополагающим фактором успеха в боксерских поединках является уровень выносливости человека, благодаря которому сохраняется высокая работоспособность на протяжении всего боя [8, с. 460]. Исследование данного направления становится особо актуальным в контексте подготовки молодых людей 14–15 лет. Так, в своих работах ученые В.В. Бурнашов и И.А. Черкашин подчеркивают важность данного возрастного периода, который характеризуется стремительным формированием основной функциональной готовности юного организма и закладыванием фундамента для дальнейшего совершенствования спортивных навыков и умений [1].

Ряд авторов характеризуют период пубертата как один из важных этапов онтогенеза, для которого характерны стремительный рост и развитие всех систем подрастающего организма. Автор И.М. Зарипова в исследованиях описывает непосредственную взаимосвязь скоростно-силовой подготовки и уровня специальной выносливости [2]. Ученые О.Н. Мордосов и Н.Н. Сивцев отмечают, что в этот период происходят значительные изменения в сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системах, что создает благоприятные условия для развития физических качеств, в том числе вы-

носливости [4]. В работах Е.С. Ткачевой рассматривается механизм формирования выносливости у юных спортсменов в непосредственной связке с адаптацией энергетических систем организма ситуационным нагрузкам [8].

Стоит отметить, что, несмотря на большую теоретическую базу исследования выносливости у данной возрастной группы боксеров, на сегодняшний день отсутствует единый подход к развитию указанного качества, а противоречивость и недостаточная разработанность методических подходов к развитию выносливости с учетом возрастных особенностей юных боксеров обуславливает необходимость теоретического анализа данной проблемы. В связи с этим проблема исследования заключается в необходимости поиска эффективных средств и методов развития выносливости у юных боксеров при недостаточной систематизации научных данных, учитывающих специфику бокса и возрастные особенности спортсменов 14–15 лет.

Целью исследования является рассмотрение и структуризация теоретико-методологического комплекса особенностей и средств повышения выносливости у юных боксеров 14–15 лет на основе анализа научно-методической литературы.

Теоретико-методологическую основу исследования составили классические положения теории и методики физической культуры и спорта Ю.Ф. Курамшина, Л.П. Матвеева, концепция персонализации и индивидуализации спортсменов В.Н. Платонова, Н.Г. Озолина, теория

комплексного контроля в тренировочном процессе В.М. Зацюрского, Ю.В. Верхошанского и иные основополагающие для развития выносливости научные труды ученых, педагогов и спортсменов.

В работе использовался метод анализа, обобщения и систематизации данных научно-методической литературы по вопросам теории и методики спортивной тренировки, возрастной физиологии и подготовки боксеров. Данный подход позволил выявить современные представления о развитии выносливости и определить наиболее эффективные направления ее совершенствования у подростков.

Сущность и структура выносливости юных боксеров.

Выносливость как физическое качество представляет собой интегральную характеристику, отражающую способность организма противостоять утомлению в процессе мышечной деятельности различной интенсивности и продолжительности [5, с. 117]. В условиях боксерского поединка данное качество приобретает особое значение, поскольку спортсмену необходимо многократно выполнять высокоинтенсивные действия — атакующие и защитные движения, перемещения, уклонения — при ограниченном времени восстановления между раундами. Это обуславливает необходимость развития не только общей (аэробной), но и специальной выносливости, тесно связанной с характером соревновательной деятельности.

Анализ научной литературы показывает, что в структуре выносливости боксеров выделяются несколько взаимосвязанных компонентов: аэробная выносливость, обеспечивающая длительную работу умеренной интенсивности; анаэробная (гликолитическая), отвечающая за выполнение кратковременных, но высокоинтенсивных усилий; а также скоростная и силовая выносливость, проявляющиеся в способности поддерживать высокую скорость и силу ударов на протяжении всего поединка. Формирование

данных компонентов должно осуществляться комплексно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей спортсменов [3, с. 96].

Возрастные особенности развития выносливости у подростков 14–15 лет.

Возраст 14–15 лет является сенситивным периодом для развития выносливости. В это время наблюдается активное развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличивается жизненная емкость легких, улучшается транспорт кислорода к работающим мышцам. Важное значение при составлении программы подготовки спортсменов имеет процесс утомления и восстановления организма у юных боксеров [2, с. 70]. Указанные процессы характеризуются специфической нестабильностью у данной возрастной группы, что выявляет необходимость в четком дозировании силовых нагрузок в процессе тренировки. Наиболее неблагоприятным последствием несоблюдения указанного принципа является перенапряжение и значительный упадок адаптационных возможностей всего организма. Однако грамотно выстроенный тренировочный процесс позволяет прийти к эффективному развитию большинства функциональных систем индивида.

Методы и средства повышения выносливости.

По результатам анализа научно-методической литературы, автором выделены наиболее перспективные методики организации тренировочного процесса для повышения выносливости у боксеров в возрасте 14–15 лет. В контексте исследования следует выделить непрерывный, интервальный, повторный и соревновательный методы. Именно они оказывают в наибольшей степени выраженное влияние на развитие функциональных способностей у юного спортсмена. Кратко охарактеризуем каждый из представленных методов.

Для непрерывного метода характерна длительная работа при умеренной интенсивности, что позволяет стремительно

развивать аэробные возможности и моделировать общую выносливость организма. Данный метод следует применять на начальном этапе подготовки боксеров, на этапе формирования у них функциональной базы [4, с. 175].

Интервальный метод основывается на чередовании интенсивной работы и отдыха, в процессе чего оказывается непосредственное воздействие на анаэробные механизмы энергообеспечения организма. Примером применения данного метода в боксе является выполнение спортсменом серии ударов с определенной заранее выверенной интенсивностью и последующей краткосрочной остановкой и восстановлением сил.

Повторный метод реализуется посредством выполнения тренировочного процесса с повышенным уровнем интенсивности и достаточным временем для отдыха и восстановления, что формирует у юного спортсмена развитие скоростных способностей и силовой выносливости.

Нельзя не отразить в контексте исследования и специальные средства, используемые в тренировке, для которых характерно воспроизводство максимально приближенных к поединку условий. К ним можно отнести: работу на боксерском мешке, тренировку с лапами, спарринг-поединки, теневой бокс, тренировки кругового действия. Указанные специальные средства позволяют подростку повышать уровень выносливости, совершенствовать технико-тактические навыки и умения, а также способствуют комплексному уровню подготовки спортсмена [6, с. 49].

Повышение выносливости непосредственно зависит и от соблюдения принципов спортивной тренировки, которые включают в себя принципы постепенности, индивидуализации, вариативности. Для данных принципов характерна система, состоящая из:

– последовательного увеличения объема и интенсивности нагрузок для обеспечения максимально мягкой адап-

тации юного организма к тренировочному процессу;

– анализа и учета индивидуальных особенностей каждого спортсмена, исходя из его уровня подготовки, функционального состояния организма и специфических особенностей физического развития личности;

– поддержания инициативности спортсменов путем трансформации тренировочного процесса для преодоления адаптационного плато и потери интереса к занятию боксом [7, с. 35].

Заключение.

Проведенный теоретико-методологический анализ позволяет сформулировать следующие выводы, непосредственно вытекающие из содержания исследования

Во-первых, установлено, что выносливость юного боксера 14–15 лет представляет собой комплексное физическое качество, структура которого включает аэробный, анаэробный, скоростной и силовой компоненты. Каждый из указанных компонентов требует целенаправленного развития с применением специфических методов тренировки, что подтверждается как классическими положениями теории спорта, так и современными исследованиями в области бокса.

Во-вторых, возрастные особенности подростков 14–15 лет — активное развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышенная чувствительность к нагрузкам, специфическая нестабильность процессов утомления и восстановления — обуславливают необходимость четкого дозирования тренировочных воздействий. Пренебрежение данным требованием ведет к перенапряжению функциональных систем и снижению адаптационных возможностей организма.

В-третьих, по результатам систематизации данных научно-методической литературы определено, что наиболее эффективными методами повышения выносливости у юных боксеров выступают непрерывный, интервальный и повторный методы в сочетании со специальны-

ми средствами тренировки — работой на снарядах, спаррингами, упражнениями кругового действия. Данный методический комплекс обеспечивает сбалансированное развитие аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения при условии соблюдения принципов постепенности, индивидуализации и вариативности.

В-четвертых, теоретический анализ подтвердил, что на сегодняшний день в научно-методической литературе отсутствует единый подход к развитию выносливости у боксеров подросткового возраста. Существующие методические рекомендации носят фрагментарный характер и не в полной мере учитывают специфику соревновательной деятельности в боксе. Данное обстоятельство определяет необходимость дальнейших исследований, направленных на разработку целостной методики повышения выносливости, адаптированной к возрастным особенностям юных боксеров и требованиям современного поединка.

Таким образом, повышение выносливости у спортсменов-подростков 14–15 лет — это сложный системный и многогранный процесс, который должен включать в себя не только теоретическое

обоснование методического аппарата и научного подхода к реализации данной деятельности, но и практически обоснованные действия со стороны каждого тренера с учётом специфических особенностей своих учеников.

Значимость системного анализа научно-методической литературы по рассматриваемой проблематике обусловлена возрастными особенностями данной группы спортсменов, а именно тем, что в возрасте 14–15 лет закладываются основы для развития и дальнейшего совершенствования боксерских навыков у молодых людей.

Современный подход в отношении повышения уровня выносливости у юных боксеров должен исходить из внедрения в тренировочный процесс аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения, а также применения комплексных методов подготовки, исходя из особенностей организма отдельно взятого спортсмена. Вследствие грамотной, эффективной и стратегически верной тактики развития боксерской выносливости спортсмена, наряду с технической подготовкой, станет решающим фактором в достижении победы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурнашов В. В., Черкашин И. А. Методика развития выносливости у боксеров-юниоров // Современные проблемы физической культуры, спорта и молодежи: материалы III региональной научной конференции молодых ученых. Чурапча: ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», 2017. С. 47–50.
2. Зарипов И. М., Федупина И. Р. Скоростно-силовая подготовка боксеров 14–15 лет // Спорт высших достижений: интеграция науки и практики: материалы VI Международной научно-методической конференции, посвященной году педагога и наставника. Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2023. С. 67–71.
3. Куванов В. А., Куванов Я. А. Исследование влияния объема и интенсивности тренировочных нагрузок на проявление специальной выносливости у юных борцов // Подготовка единоборцев: теория, методика и практика: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Чайковский: Чайковский государственный институт физической культуры, 2020. С. 95–99.
4. Мордосов О. Н., Сивцев Н. Н. Педагогическая технология совершенствования общей выносливости боксера на подготовительном этапе подготовки // Современные проблемы физической культуры, спорта и молодежи: материалы III региональной научной конференции молодых ученых. Чурапча: ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», 2017. С. 175–176.

5. Осипов А. Ю., Нижегородцев Д. В., Останин Ю. А., Раковецкий А. И. Исследование эффективности различных методов развития выносливости у молодых боксеров // В мире научных открытий. 2013. № 7-1(43). С. 111–123.
6. Пожималин В. Н., Гофман А. А. Основы методики по развитию выносливости // Научные достижения и разработки современности: проблемы, пути совершенствования: материалы XIX Всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-Дону: ООО «Издательство Манускрипт», 2023. С. 48–51.
7. Сохоров М. Н., Кальдинов А. П. Специальная выносливость боксеров и методика ее развития // Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма в вузах: сборник научных статей. Элиста: Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, 2010. С. 33–35.
8. Ткачева Е. С., Астафьев К. А., Шарагин В. И., Субботина А. С. Развитие механизмов выносливости у боксеров // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2023. № 10(224). С. 458–462. DOI 10.34835/issn.2308-1961.2023.10.p458-462.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Burnashov V. V., Cherkashin I. A. Metodika razvitiya vynoslivosti u bokserov-yuniorov // Sovremennye problemy fizicheskoy kul'tury, sporta i molodezhi: materialy III regional'noj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh. CHurapcha: FGBOU VO «CHurapchinskij gosudarstvennyj institut fizicheskoy kul'tury i sporta», 2017. S. 47–50.
2. Zaripov I. M., Fedulina I. R. Skorostno-silovaya podgotovka bokserov 14–15 let // Sport vysshih dostizhenij: integraciya nauki i praktiki: materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoy konferencii, posvyashchennoj godu pedagoga i nastavnika. Ufa: Ufimskij gosudarstvennyj neftyanoj tekhnicheskij universitet, 2023. S. 67–71.
3. Kuvanov V. A., Kuvanov YA. A. Issledovanie vliyaniya ob'yoma i intensivnosti trenirovochnyh nagruzok na proyavlenie special'noj vynoslivosti u yunyh borcov // Podgotovka edinoborcev: teoriya, metodika i praktika: materialy VII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. CHajkovskij: CHajkovskij gosudarstvennyj institut fizicheskoy kul'tury, 2020. S. 95–99.
4. Mordosov O. N., Sivcev N. N. Pedagogicheskaya tekhnologiya sovershenstvovaniya obshchej vynoslivosti boksera na podgotovitel'nom etape podgotovki // Sovremennye problemy fizicheskoy kul'tury, sporta i molodezhi: materialy III regional'noj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh. CHurapcha: FGBOU VO «CHurapchinskij gosudarstvennyj institut fizicheskoy kul'tury i sporta», 2017. S. 175–176.
5. Osipov A. YU., Nizhegorodcev D. V., Ostanin YU. A., Rakoveckij A. I. Issledovanie effektivnosti razlichnyh metodov razvitiya vynoslivosti u molodyh bokserov // V mire nauchnyh otkrytij. 2013. №-1(43). S. 111–123.
6. Pozhimalin V. N., Gofman A. A. Osnovy metodiki po razvitiyu vynoslivosti // Nauchnye dostizheniya i razrabotki sovremennosti: problemy, puti sovershenstvovaniya: materialy XIX Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Ростов-на-Дону: ООО «Izdatel'stvo Manuscript», 2023. S. 48–51.
7. Sohorov M. N., Kal'dinov A. P. Special'naya vynoslivost' bokserov i metodika ee razvitiya // Problemy sovershenstvovaniya fizicheskoy kul'tury, sporta i olimpizma v vuzah: sbornik nauchnyh statej. Elista: Kalmyckij gosudarstvennyj universitet imeni B.B. Gorodovikova, 2010. S. 33–35.
8. Tkacheva E. S., Astaf'ev K. A., SHaragin V. I., Subbotina A. S. Razvitie mekhanizmov vynoslivosti u bokserov // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2023. № 10(224). S. 458–462. DOI 10.34835/issn.2308-1961.2023.10.p458-462.

Поступила в редакцию: 22.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.